

Universidad
Nacional
de Loja

Documento de especificación de requisitos

Proyecto: Aplicación backend
para la gestión y consulta de
productos

Elaborado por:
JHAIR STEEVEN AGILA CUENCA

Tabla de contenido

1. Introducción	2
1.1. Proyecto	2
1.2. Propósito	2
1.3. Alcance	2
1.4. Resumen	2
2. Descripción general	2
2.1. Actores del sistema	2
3. Requisitos:	3
3.1. Requisitos funcionales	3
Dominio (Usuario - microservicio):	3
Dominio (Tienda - microservicio):	5
Dominio (Producto - microservicio):	7
3.2. Requisitos no funcionales:	11
4. Glosario de términos	14

1. Introducción

1.1. Proyecto

Aplicación backend para la gestión y consulta de productos.

1.2. Propósito

El sistema llamado “Aplicación backend para la gestión y consulta de productos” tiene como propósito construir un backend útil para el despliegue de los microservicios, esto se hace con el fin de probar el rendimiento en dos proveedores en la nube, Azure y Google Cloud.

1.3. Alcance

El alcance del documento abarca la especificación de requisitos funcionales y no funcionales dentro de los microservicios de usuarios, tiendas y productos. No contempla aspectos de interfaz de usuario, ya que el propósito principal es definir la lógica y comportamiento de la aplicación a nivel de servidor.

1.4. Resumen

El documento describe los requisitos que rigen el comportamiento de la aplicación involucrando las actividades de cada actor (administrador, comerciante y cliente), y los criterios técnicos como rendimiento y fiabilidad que ayudan a garantizar la correcta operación del backend en un entorno distribuido en la nube.

2. Descripción general

2.1. Actores del sistema

Actor	Necesidad del Usuario
Administrador	<ul style="list-style-type: none">● Administrar tiendas● Administrar usuarios (administradores, comerciante, cliente)
Comerciante	<ul style="list-style-type: none">● Administrar tiendas, catálogos, productos y stocks
Cliente	<ul style="list-style-type: none">● Visualizar tiendas, catálogos y productos

3. Requisitos:

3.1. Requisitos funcionales

Dominio (Usuario - microservicio):

El sistema debe permitir a usuarios no registrados

Número de requisito	RF001		
Rol	Usuarios no registrados.		
Nombre de requisito	Registro de usuario.		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta	<input type="radio"/> Media	<input type="radio"/> Baja
Descripción	Registrarse como cliente con su información personal (nombre, apellido, email, contraseña) e información profesional (ocupación, área, cargo).		
Precondición	<ul style="list-style-type: none">- El cliente no debe estar autenticado en el sistema.- El correo electrónico ingresado no debe haber sido registrado previamente		

El sistema debe permitir a los todos usuarios registrados en el sistema:

Número de requisito	RF002		
Rol	Administrador, Comerciante, Cliente.		
Nombre de requisito	Iniciar sesión.		
Prioridad	<input checked="" type="radio"/> Alta	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Bajo

Número de requisito	RF002
Rol	Administrador, Comerciante, Cliente.
Nombre de requisito	Iniciar sesión.
Descripción	Iniciar sesión mediante correo y contraseña.
Precondición	<ul style="list-style-type: none"> - El usuario debió haber sido registrado previamente en la aplicación. - El usuario no debe estar bloqueado.

Número de requisito	RF003			
Rol	Administrador, Comerciante, Cliente.			
Nombre de requisito	Gestionar perfil de usuario.			
Prioridad	<table border="1"> <tr> <td>• Alta</td> <td>• Medio</td> <td>• Bajo</td> </tr> </table>	• Alta	• Medio	• Bajo
• Alta	• Medio	• Bajo		
Descripción	<p>Visualizar perfil.</p> <p>Editar perfil de usuario: información personal (nombre, apellido, email, contraseña) e información profesional (ocupación, área, cargo).</p>			
Precondición	<ul style="list-style-type: none"> - El usuario debió haber sido registrado previamente en la aplicación. - El usuario debió haber iniciado sesión correctamente. 			

El sistema debe permitir a usuarios administradores:

Número de requisito	RF004		
Rol	Administrador		
Nombre de requisito	Administrar los usuarios.		
Prioridad	• Alta	• Medio	• Bajo
Descripción	Buscar usuarios Bloquear los usuarios.		
Precondición	<ul style="list-style-type: none"> - El usuario debió haber sido registrado previamente en el sistema con el rol de administrador. - El usuario debió haber iniciado sesión correctamente con el rol de administrador. 		

Dominio (Tienda - microservicio):

El sistema debe permitir a usuarios comerciantes:

Número de requisito	RF005		
Rol	Comerciante.		
Nombre de requisito	Administrar tiendas.		
Prioridad	• Alta	• Medio	• Bajo
Descripción	Crear y editar el perfil de la tienda usando: nombre de la tienda, descripción, disponibilidad, ubicación, misión, visión y fecha de fundación. Visualizar y eliminar el perfil de sus tiendas.		

Número de requisito	RF005
Rol	Comerciante.
Nombre de requisito	Administrar tiendas.
Precondición	<ul style="list-style-type: none"> - El usuario debió haber sido registrado previamente en el sistema con el rol de comerciante. - El usuario debió haber iniciado sesión correctamente con el rol de comerciante.

Número de requisito	RF006			
Cliente	Comerciante			
Nombre de requisito	Administrar los catálogos de la tienda.			
Prioridad	<table border="1"> <tr> <td>● Alta</td> <td>● Medio</td> <td>● Bajo</td> </tr> </table>	● Alta	● Medio	● Bajo
● Alta	● Medio	● Bajo		
Descripción	<p>Crear y editar catálogos de la tienda usando: nombre, disponibilidad, descripción y descuento.</p> <p>Visualizar y eliminar los catálogos de sus tiendas.</p>			
Precondición	<ul style="list-style-type: none"> - El usuario debió haber sido registrado previamente en el sistema con el rol de comerciante. - El usuario debió haber iniciado sesión correctamente con el rol de comerciante. - El usuario debió haber creado previamente al menos una tienda. 			

El sistema debe permitir a clientes:

Número de requisito	RF007		
Rol	Cliente		
Nombre de requisito	Visualizar información de la tienda.		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Bajo
Descripción	Visualizar información de la tienda.		
Precondición	<ul style="list-style-type: none">- El usuario debió haber sido registrado previamente en el sistema con el rol cliente.- El usuario debió haber iniciado sesión correctamente con el rol de cliente.- Debe haber al menos una tienda creada y visible para el público.		

Dominio (Producto - microservicio):

El sistema debe permitir a usuarios comerciantes:

Número de requisito	RF008		
Rol	Comerciante		
Nombre de requisito	Administrar los productos de sus catálogos.		
Prioridad	<input type="radio"/> Alta	<input type="radio"/> Medio	<input type="radio"/> Bajo
Descripción	Crear y editar productos de los catálogos usando: nombre del producto, disponibilidad, marca, descripción, precio, código, descuento, imagen.		

Número de requisito	RF008
Rol	Comerciante
Nombre de requisito	Administrar los productos de sus catálogos.
	Buscar, visualizar y eliminar productos del catálogo.
Precondición	<ul style="list-style-type: none"> - El usuario debió haber sido registrado previamente en el sistema con el rol de comerciante. - El usuario debió haber iniciado sesión correctamente con el rol de comerciante. - El usuario debió haber creado previamente al menos una tienda. - El usuario debió haber creado previamente al menos un catálogo. - Para crear un producto con imagen, debió haber cargado una imagen a la base de datos para usarla en el producto.

Número de requisito	RF009			
Rol	Comerciante			
Nombre de requisito	Administrar stock de los productos.			
Prioridad	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>● Alta</td> <td>● Medio</td> <td>● Bajo</td> </tr> </table>	● Alta	● Medio	● Bajo
● Alta	● Medio	● Bajo		
Descripción	Crear y editar el stock de los productos usando: nombre del stock, disponibilidad, cantidad, descripción, color.			

Número de requisito	RF009
Rol	Comerciante
Nombre de requisito	Administrar stock de los productos.
	Buscar, visualizar y eliminar el stock de los productos.
Precondición	<ul style="list-style-type: none"> - El usuario debió haber sido registrado previamente en el sistema con el rol de comerciante. - El usuario debió haber iniciado sesión correctamente con el rol de comerciante. - El usuario debió haber creado previamente al menos una tienda. - El usuario debió haber creado previamente al menos un catálogo. - El usuario debió haber creado previamente al menos un producto.

El sistema debe permitir a clientes:

Número de requisito	RF010			
Rol	Cliente			
Nombre de requisito	Buscar producto.			
Prioridad	<table border="1"> <tr> <td>• Alta</td> <td>• Medio</td> <td>• Bajo</td> </tr> </table>	• Alta	• Medio	• Bajo
• Alta	• Medio	• Bajo		
Descripción	Buscar productos por nombre en las tiendas disponibles.			
Precondición	<ul style="list-style-type: none"> - El usuario debió haber sido registrado previamente en el sistema con el rol cliente. 			

Número de requisito	RF010
Rol	Cliente
Nombre de requisito	Buscar producto.
	<ul style="list-style-type: none"> - El usuario debió haber iniciado sesión correctamente con el rol de cliente.

Número de requisito	RF011			
Rol	Cliente			
Nombre de requisito	Visualizar información del producto.			
Prioridad	<table border="1"> <tr> <td>• Alta</td> <td>• Medio</td> <td>• Bajo</td> </tr> </table>	• Alta	• Medio	• Bajo
• Alta	• Medio	• Bajo		
Descripción	Visualizar información del producto.			
Precondición	<ul style="list-style-type: none"> - El usuario debió haber sido registrado previamente en el sistema con el rol cliente. - El usuario debió haber iniciado sesión correctamente con el rol de cliente. - Debe haber al menos un producto creado y visible para el público. 			

Número de requisito	RF012		
Rol	Cliente		
Nombre de requisito	Visualizar productos de catálogo.		
Prioridad	• Alta	• Medio	• Bajo
Descripción	Visualiza los productos de los catálogos de tienda.		
Precondición	<ul style="list-style-type: none"> - El usuario debió haber sido registrado previamente en el sistema con el rol cliente. - El usuario debió haber iniciado sesión correctamente con el rol de cliente. - Debe haber al menos una tienda creada y visible para el público. - Debe haber al menos un catálogo creado y visible para el público. 		

3.2.Requisitos no funcionales:

Número de requisito	RNF001		
Nombre de requisito	Seguridad.		
Prioridad	• Alta	• Media	• Baja
Características	Confidencial		
Descripción	Bcrypt para autenticación. Autenticación a través de jwt.		

Número de requisito	RNF002		
Nombre de requisito	Eficiencia de desempeño.		
Prioridad	• Alta	• Media	• Baja
Características	Comportamiento temporal.		
Descripción	<p>El tiempo de respuesta por parte de la aplicación debe ser menor a 6 segundos cuando se haga uso de una sola base de datos.</p> <p>El tiempo de respuesta por parte de la aplicación debe ser menor a 10 segundos cuando se haga uso de dos o más bases de datos.</p>		

Número de requisito	RNF003		
Nombre de requisito	Flexibilidad		
Prioridad	• Alta	• Media	• Baja
Características	Escalabilidad.		
Descripción	El sistema debe poseer una arquitectura que permita el escalamiento ante cargas de trabajo crecientes o decrecientes.		

Número de requisito	RNF004		
Nombre de requisito	Compatibilidad		
Prioridad	• Alta	• Media	• Baja

Características	Interoperabilidad.
Descripción	La aplicación debe permitir que los microservicios intercambien información de sus bases de datos conectadas, en caso sea necesario.

Número de requisito	RNF005		
Nombre de requisito	Fiabilidad		
Prioridad	• Alta	• Media	• Baja
Características	Tolerancia a fallos.		
Descripción	El sistema deberá mantener su operatividad ante la falla o indisponibilidad de uno o más microservicios, es decir, si el microservicio afectado no forma parte directa del flujo de operación en curso, las funcionalidades continúen ejecutándose con normalidad.		

4. Glosario de términos

Categoría: Hace referencia a un grupo de productos estratégicamente seccionados.